
DESCRIPCION DE UNA NUEVA ESPECIE DE *TAMBJA* BURN, 1962 (MOLLUSCA: NUDIBRANCHIATA) DEL ARCHIPIELAGO DE CABO VERDE**Jesús Ortea⁽¹⁾ y José C. García Gómez⁽²⁾****Introducción:**

El género *Tambja* fue establecido por BURN (1962) para policéridos sin procesos frontales, cuya rádula presenta un diente raquídeo con sólo una muesca media y un primer diente lateral bifido.

Hasta el momento, el género estaba representado en el Atlántico por tres especies: *T. oliva* MEYER, 1977 de Panamá, *T. gratiosa* (BERGH, 1890) del Golfo de México y Florida y *T. divae* (MARCUS, 1958) del Brasil, sin que existieran referencias a la presencia en el Atlántico Este de alguna especie del género, si exceptuamos el animal que PRUVOT-FOL (1927) llamó *Nembrotha diaphana* (BERGH, 1878) recolectado a 125 m de profundidad en la costa atlántica de Marruecos y cuya rádula parece indicar que se trata de una especie de *Tambja*.

En 1984 tuvimos la primera referencia de la existencia de una especie de *Tambja* en agua de Cabo Verde al estudiar la anatomía interna de dos ejemplares, algo deteriorados, recolectados por E. ROLAN en el Archipiélago en 1980. Posteriormente, en el curso de la I.^a Expedición Ibérica a las Islas, auspiciada por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, hemos recolectado, observado en vivo y fotografiado animales de esta bella especie, cuya descripción hacemos aquí.

Orden Nudibranchia CUVIER, 1817

Familia Gymnodorididae ODHNER, 1941

Genero *Tambja* BURN, 1962

Tambja fantasmalis n. sp.

(Fig. 1)

Material: Palmeira (isla de Sal), 1 ej. y Salrei (Boavista) 1 ej., agosto 1980 (E. ROLÁN leg.); Fontona (isla de Sal), 8-8-85, 2 ej. de 25 y 35 mm en extensión sobre pared vertical oscura a 5 m de profundidad; bahía das Gatas (isla de Boavista), 27-5-86, 1 ej. de 25 mm y Morro de Areia (Boavista, 28-5-86, 1 ej. de 30 mm (E. ROLÁN leg.). Conservados en alcohol los animales se vuelven totalmente negros.

Descripción:

Coloración de fondo azul violáceo, casi negro, con dos bandas verde fosforescente en el dorso que confluyen por delante de los rinóforos y que bordean a la branquia por detrás, sin llegar a unirse. Otras dos bandas de color verde en los flancos, la superior

(1) Dep. Zoología, Fac. Biología, Univ. de Oviedo.

(2) Dep. Zoología, Fac. Biología, Univ. de Sevilla.

rodea al orificio genital en el lado derecho, la inferior discurre próxima al borde del pie, el cual es negro-violáceo uniforme. Rinóforos de color azul oscuro uniforme, con una vaina de color azul más levantada por su parte posterior y dirigida hacia delante. Branquia formada por cinco hojas; el raquis de las hojas, muy ancho por fuera, presenta dos líneas verdes a los lados de su mitad inferior externa, y es, totalmente, verde en su mitad inferior de la cara interna de las branquias. Palpos azul oscuro, no surcados.

La rádula (Fig. 1) tiene por fórmula en un animal de 20 mm fijado $13 \times 4-1-R-1-4$, el diente medio es más ancho que alto y está hendido en el centro; el primer diente lateral es bicúspide, con la cúspide superior menos desarrollada que la inferior; el segundo lateral tiene el borde cortante en forma de hacha y dos picos al final de dicho borde.

En el aparato genital la ampolla tiene forma de «S» muy cerrada y el conducto hermafrodita no desemboca en ella por uno de sus extremos, sino que lo hace hacia la mitad de su recorrido. El espermoviducto está inmerso en la glándula femenina y de él, se diferencia un conducto deferente de sección uniforme en toda su longitud, sin que exista próstata diferenciada. El pene presenta numerosas espinas ganchudas.

La glándula gametolítica es redondeada. El receptáculo seminal es algo alargado, sacular. Hay una glándula vestibular piriforme, bien desarrollada.

Origen del nombre: *T. fantasmalis*, por el aspecto fantasmagórico de los animales sobre las paredes verticales oscuras en las que viven, donde sólo se aprecian las bandas verdes.

Depósito: Holotipo en la tipoteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Discusion:

Tambja fantasmalis se separa con facilidad de las restantes especies atlánticas del género *T. gratiosa* (BERGH, 1890), *T. divae* (MARCUS, 1958) y *T. oliva* MEYER, 1977, por la coloración y algunas características anatómicas.

Un animal de la colección M.R.-Ph Dollfus, amarillo con líneas verde esmeralda, recolectado en la costa atlántica de Marruecos y atribuido por PRUVOT-FOL (1927) a la especie Indopacífica *Nembrotha diaphana* (BERGH, 1878) es, probablemente, una segunda especie de *Tambja* del Atlántico Este, ya que carece de acanaladuras en los tentáculos orales y su rádula (PRUVOT-FOL, 1927, p1 V, fig. 5) es la típica del género. La posibilidad de que dicho animal pudiera pertenecer a otra especie fue ya sugerida por la propia PRUVOT-FOL (1953) y más recientemente por GARCIA (1985) en la descripción de *Roboastra europaea*.

Una especie indopacífica, *Tambja morosa* (BERGH, 1878) que puede ser recolectada en Sudafrica es de color negro con listas verdes pero estas se distribuyen de manera transversal al eje principal del cuerpo, pero no paralelas al mismo, como en *T. fantasmalis*.

Tambja fantasmalis n. sp. Aparato genital

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a = ampolla hermafrodita | cd = conducto deferente |
| ch = conducto hermafrodita | gg = glándula gametolítica |
| gf = glándula femeninae | gv = glándula vestibular |
| rs = receptáculo seminal | |
| bp = bolsa del pene | |

Espinas del pene

Nembrotta capensis BERGH, 1907, considerada como sinónima de *T. morosa* por MAC NAE (1958) es, según la descripción original (BERGH, 1907, p. 68-70, P1 XII, fig. 8-17) un animal de color azul oscuro uniforme y la rádula carece de un primer diente lateral bifido, lo que la hace una especie bien distinta. Finalmente, el animal atribuido por BARNARD (1927, p. 126) a *N. capensis*, negruzco con dos delgadas líneas verdes y del que el mismo BARNARD identifica con la especie *Trevelyana morosa* de BERGH (1877, p. 457, pl XXV, fig. 9) parece ser también una especie distinta y sugiera la existencia de un complejo de especies de Gymnodorididae en el litoral de Africa del Surc

suyo patrón cromático externo tiene como fondo una coloración azul oscuro o negruzca sobre la que se disponen listas de color verde.

Agradecimientos: Nuestro agradecimiento a E. ROLAN por proporcionarnos parte del material, a P. BOUCHET del MNHN, Paris, por la asistencia bibliográfica, y a las Autoridades de Cabo Verde por todas las facilidades prestadas en el curso de la I.^a Expedición Científica Ibérica a Cabo Verde.

RESUMO

Os autores descrevem uma nova espécie de molusco nudibrânquio, *Tambja fantasmalis*, n. sp., do Arquipélago de Cabo Verde.

BIBLIOGRAFIA

- BARNARD, K. H., 1927 — South African Nudibranch Mollusca, with Descriptions of New Species, and a note on some Specimens from Tristan d'Acunha. *Ann. South African Mus.*, 25 (1): 171-215, pls 19-20.
- BERGH, L. S. R., 1980 — Report on the nudibranchs. Report on the results of dredging, under the supervision of Alexander Agassiz, in the gulf of Mexico (1877-1878) and in the Caribbean Sea (1879-1880). *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 19: 155-181.
- BERGH, L. S. R., 1905 — Die Opisthobranchiata. *Siboga Reports* 50. I.
- BERGH, L. S. R., 1907 — The Opisthobranchiata of South Africa. *Trans South African Phil. Soc.*, 17 (1): 1-144.
- BURN, R., 1962 — Descriptions of Victorian Nudibranchiate Mollusca with a comprehensive review of the Eolidacea. *Mem. Nat. Mus. Melbourne*, 25: 95-128.
- BURN, R., 1967 — Notes on an overlooked nudibranch genus *Roboastra* BERGH, 1877 and two allied genera (Mollusca: Gastropoda). *Austral. Zool.*, 14 (2): 212-221.
- GARCIA, J. C., 1985 — A new species of *Roboastra* (Gastropoda, Nudibranchiata) from the Gibraltar Strait (Southern Spain). *J. Moll. Stud.*, 51: 169-176.
- MACNAE, W., 1958 — The families Polyceridae and Goniodorididae (Mollusca, Nudibranchiata) in Southern Africa. *Trans. Roy. Soc. South Africa*, 35 (4): 341-372.
- MARCUS, E., 1958 — Notes on Opisthobranchia. *Bol. Inst. Oceanogr.*, 7 (1, 2): 31-78.
- MARCUS, E. y E. MARCUS, 1967 — American Opisthobranch Mollusks. *Stud. Trop. Oceanogr. Miami.*, 6: 1-256.
- PRUVOT-FOL, A., 1927 — Sur quelques mollusques nudibranches de la côte atlantique du Maroc. *Bull. Soc. Sc. Nat. du Maroc*, 7: 39-49.
- PRUVOT-FOL, A., 1953 — Etude de quelques opisthobranques de la côte atlantique du Maroc et de Sénégal. *Trav. Inst. Scient. Chérifien*, 5: 1-105.

Tambja fantasmalis n. sp. Vista dorsal del animal vivo y semihilera de la rádula.